

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УТЕЧЕК МЕТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

© 2025 Савотченко С.Е., Акапьев В.Л.

Исследование возможности создания модели газоанализаторной системы лазерного детектирования утечек метана с использованием мини беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на современной элементной базе, позволяющих осуществлять детектирование утечек на объектах газотранспортной инфраструктуры в реальном масштабе времени и безопасных условиях. Методика исследования заключается в моделировании спектральных характеристик воздушно-метановой газовой смеси с целью разработки прототипа лазерного газоанализатора, работающего в оптимальном спектральном диапазоне для определения концентраций ее компонентов. Обоснован выбор элементной базы для разработки прототипа лазерного детектора метана с учетом планируемого размещения на беспилотных летательных аппаратах класса мини. Проведено моделирование спектров поглощения детектируемых веществ, на основе которого определены оптимальные диапазоны длин волн лазера. Практическая значимость заключается в том, что предложена модель построения прибора, произведен расчет его технических характеристик и выполнен подбор компонентов системы. Разработана функциональная схема лазерного детектора и подобраны ее оптические компоненты. Предложены модели использования разработанной системы лазерного детектирования метана на мини БПЛА с привязкой к его средней скорости, высоты полета и конструкционными особенностями.

Ключевые слова: лазерный детекторный комплекс, детектирование веществ, утечка метана, газоанализатор, БПЛА.

Введение. В настоящее время безопасность в газотранспортной индустрии исключительно важна, особенно там, где газопровод проходит по приграничным территориям, относящимся к зонам повышенной опасности. В связи с этим принимает особую важность постоянный мониторинг выбросов и детектирование утечек [1].

За прошедшие годы физические подходы и технологии, используемые для дискретного обнаружения утечек, практически не изменились, однако бурно развивается элементная база приборостроения [2]. Одной из таких технологий является использование лазерного детектирования утечек газа, которое играет важную роль в контроле целостности газотрубопроводов [3].

Для безопасного и дистанционного измерения утечки или скопления газа, в частности, метана, используется ручной лазерный детектор газов [4]. Одной из важных проблем проектирования таких газоанализаторных систем является необходимость уменьшения их размеров. Особенно это становится актуальным для систем, которые устанавливаются на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) [5].

Несомненно, временной аспект, а именно частота контроля, является ключевым элементом в программе выявления утечек, что напрямую связано как с вопросами безопасности, так и с возможностью сэкономить финансовые ресурсы. Именно поэтому технология контроля утечек метана вдоль газотрубопроводов с использованием лазерных детекторов, установленных на БПЛА, представляется наиболее эффективной и безопасной, по сравнению с использованием ручных детекторов [6].

Следует отметить, что существуют технологии детектирования утечек метана, основанные на применении БПЛА. Одним из примеров является детектор Laser Methane mini, который монтируется на квадрокоптер и дает возможность выполнять обследования различных объектов, а также выявлять места утечек метана с минимальных высот [7]. Также существуют аналоги типа Sniffer4D V2.0 [8] и газовый анализатор иного типа, к примеру, GasFinder-UAV OP-TDL, в котором анализатор и передатчик установлены на противоположных концах крыльев БПЛА [9].

Несмотря на имеющиеся приборы, необходимо развивать технологии лазерного детектирования утечек с использованием БПЛА. При этом одним из важных аспектов в данном направлении при проектировании детекторов является учет в совокупности как их электронно-оптических, так и массогабаритных характеристик.

Основная цель данной работы заключается в моделировании технологии разработки прототипа лазерного газоанализатора для определения концентрации метана в атмосфере, предназначенного для использования на БПЛА класса мини. В работе проводится оптимизация параметров лазерной детекторной системы с помощью моделирования спектральных характеристик для выявления наиболее подходящих спектральных диапазонов заданной смеси для дальнейшего определения концентраций, входящих в ее состав, компонентов. Результаты моделирования позволяют произвести расчет технологических параметров прототипа детектора, на основе которого осуществляется подбор элементной базы и проектирование, а также рекомендации по размещению спроектированного устройства на БПЛА.

Следует отметить, что в данной работе разрабатывается модель только оптической части устройства без учета схемы регистрации, сохранения, обработки и передачи данных.

Моделирование спектров детектируемых веществ. В технологии проектирования лазерных детекторов моделирование спектров является важным этапом, необходимым для определения оптимальных технических параметров и далее выбора компонентов системы при проектировании прибора [10, 11].

Как известно, в соответствии с законом Бугера (при условии, что степень светопоглощения линейно зависит от концентрации вещества, то есть предполагается линейная зависимость оптической плотности от концентрации частиц в составе смеси), значение концентрации n_i вещества i в смеси определяется сечением поглощения σ_i :

$$n_i = -\frac{1}{L\sigma_i} \ln \frac{P}{qP_0}, \quad (1)$$

где L – длина пути, пройденного излучением через вещество, P – мощность излучения, фиксируемая приемником излучения, P_0 – мощность излучения, исходящая от источника, q – коэффициент поглощения [12]. Сечение поглощения соответствует таким линиям поглощения в спектре, где полосы поглощения других веществ отсутствуют, либо малы и не перекрывают исследуемые нами линии. Если полосы поглощения двух или более веществ, находящихся в смеси, не перекрываются, то ее анализ сводится к определению каждого компонента в отдельности. Также считается, что поглощением посторонних компонентов можно пренебречь. Учитывается прямо прошедшее ослабленное излучение, когда часть излучения, претерпевшая рассеяние, предполагается не попавшей в приемник. В периоды проведения измерений метеорологическая ситуация считается различающейся только концентрацией детектируемого газа. При этих условиях выполняется закон Бугера (1). Заметим также, что метан обладает узким, но интенсивной линией поглощения и может стать причиной сильного ослабления монохроматического лазерного излучения. Это делает пригодной методику его детектирования, использующую закон Бугера.

Для спектрального анализа смеси газов заранее неизвестного состава необходимо задать примерный или характерный состав смеси, а также среднюю концентрацию её компонентов [13]. Поскольку уширение линий определяется составом смеси, температурой и давлением, для идентификации участков спектра (например, линий), т.е. для установления однозначного соответствия между тем или иным участком спектра смеси и конкретным компонентом смеси необходимо сформировать набор спектров компонент, уширенных так же, как и в составе смеси.

Для моделирования спектров поглощения используется программный комплекс SPECTRA [14], в котором были сформированы смеси двух видов: рабочая смесь, и набор i смесей для каждого из нужных компонент. В свою очередь, i -я смесь состоит из двух компонент: газ, концентрацию которого необходимо определить и разбавитель – любой газ, который имеет практически нулевое сечение поглощения во всем ближнем ИК-диапазоне (то есть поглощает в данном диапазоне существенно лучше основного компонента). Так как рабочая смесь состоит из n компонент, были сформированы n двухкомпонентных смесей, в каждой из которых присутствует i -й компонент и разбавитель, причем i -й компонент присутствует в концентрации, равной его концентрации в рабочей смеси.

В качестве разбавителя был выбран азот. Объёмная доля метана находилась по значению предельной допустимой концентрации (ПДК), и была выбрана 0,1 от ПДК (по ГОСТ 12.1.007-76). Объёмная доля воды вычислялась на основании влажности воздуха. Таким образом, первая смесь – рабочая смесь (CH_4 , N_2 , H_2O , CO_2); вторая смесь – смесь, состоящая из воды (H_2O) и разбавителя (N_2); третья смесь – смесь, состоящая из метана (CH_4) и разбавителя (N_2).

После определения смесей можно вычислить спектры сечения поглощения. Для вычисления спектров необходимо знать ряд параметров, основные из которых: температура – соответствует нормальным условиям в средней полосе летом (296 К); давление – соответствует рабочим условиям (1 атм.); шаг вычислений – разрешение спектров выбиралось таким образом, чтобы на ширине контура типичной линии укладывалось достаточно много точек (выбран шаг 0,01 см); диапазон волновых чисел, в котором вычисляется спектр, равен $4000\text{--}8333\text{ см}^{-1}$, что соответствует длинам волн порядка 1.2 – 2.5 мкм; форма контура отдельной линии – контур Фойгта, который одновременно учитывает действие доплеровского (контур Гаусса) и столкновительного уширения (контур Лоренца) спектральной линии [15, 16].

На рис. 1 показан интерфейс диалогового окна программы SPECTRA. На основании данных, вычисленных системой, строятся графики спектров сечения поглощения (рис. 2). Чтобы выявить в спектре пики поглощения исключительно анализируемого вещества, были построены и наложены друг на друга два графика: сечение поглощения CH_4 , разбавленного N_2 и сечение поглощения смеси воды H_2O с азотом (рис. 2). Азот был выбран в качестве разбавителя, вызывающего уширение линий, но не имеющего поглощения в диапазоне поглощения анализируемого газа CH_4 . При наложении графиков, можно увидеть поглощение метана на длинах волн, где влияние других газов отсутствует или незначительно. Пик для воды находится в области 6054 1/см , что соответствует длине волны 1652 нм, пик для метана располагается в области $6055,3\text{ 1/см}$, что соответствует длине волны 1651 нм. По полученным значениям, можно сделать вывод, что лазер должен работать в области длин волн около 1651 нм (так же учтено, что поглощение воды минимально, и им пренебрегли) [16]. Исходя из рисунка, было получено сечение поглощения метана σ , соответствующее волновому числу и длине волны (табл. 1).

Моделирование спектра для выбранной смеси газов

Смесь газов: Моделируемый спектр:

Параметры отбора спектральных линий
 WN_{\min} , см^{-1} *: WN_{\max} , см^{-1} *: Отсечка по интенсивности (S_{cut}), $\text{см}^2/\text{мол}$ *:

Параметры внешней среды
 Температура (Т), К *: Давление (Р), атм *:

Параметры контура
 Форма контура: Крыло (W), число полуширин: Шаг вычислений (WN_{step}), см^{-1} :

Параметры прибора
 Апп. функ. (AF):

Режимы моделирования
 Записать:

Поля, помеченные "*", должны быть заполнены.

Рис. 1. Интерфейс диалогового окна программы SPECTRA

Рис. 2. График зависимости сечения поглощения от волнового числа с указанием диапазона перестройки

Таблица 1. Сечение поглощения метана и соответствующая ему длина волны

Газ	σ , $\text{см}^2/\text{мол}$	k , см^{-1}	λ , нм
CH ₄	$1,05 \cdot 10^{-22}$	6055,3	1651

Сравнение спектра рабочей смеси с каждым из n спектров разбавленной смеси показало, что спектр сечения поглощения рабочей смеси формируется поглощением только i -го компонента.

Моделирование параметров для обоснования выбора компонентов системы.

1. Выбор лазера. Полученные спектральные характеристики метана, в частности, значение длины волны 1651 нм, необходимы для определения значений лазера, который оптимальным образом подходит для детектирования метана. Однако, помимо длины волны излучения и ширины спектральной линии, необходимо принять во внимание и другие критерии выбора источника излучения, к которым относятся диапазон перестройки по длине волны, КПД, массогабаритные характеристики. Диапазон перестройки лазера может ограничить выбранные ранее интервалы, для идентификации компонентов газовой смеси.

В качестве источника излучения были рассмотрены полупроводниковые лазеры, поскольку они обладают сравнительно высоким КПД и малыми массогабаритными характеристиками. В ИК-диапазоне преобладают лазеры с распределённой обратной связью (DFB-лазеры) с широким диапазоном выбора длин волн. Достоинством лазеров является простота реализации. Также для них характерна узкая полоса спектральной линии, невысокая выходная мощность, стабильная перестройка по току и температуре, маленькие размеры.

На основании моделирования характеристик перестройки по току, длине волны и других, можно получить, что подходящим лазером является DFB-лазер Nolatechs с рабочей длиной волны 1651 нм. Его технические характеристики приведены в табл. 2.

Таблица 2. Технические характеристики лазера

Параметр, ед. имз.	Обозначение	Значение
Номинальная выходная мощность, мВт	P_{out}	10
Рабочее напряжение, В	U	2
Максимальный ток, мА	I_{max}	60
Пороговый ток, мА	I_{min}	20
Ширина спектральной линии, МГц	Δf	5
Перестройка по току, нм/мА	Δl	0,02
Диапазон рабочих температур, °С	$T_{min} .. T_{max}$	-40 .. +70

2. Оценка перестройки лазера и параметров фиксации измерений. Определим диапазон перестройки лазера для корректировки по спектру для детектирования метана. Для этого, используя выражение для перестройки лазера по току в соответствие с зависимостью изменения спектрального положения моды, преимущественной в интервале токов [17]:

$$\Delta \tilde{\lambda} = \Delta l (I_{max} - I_{min}). \quad (2)$$

Подставив в (2) числовые значения параметров из табл. 2, получим, что $\Delta \tilde{\lambda} = 0,8$ нм. Тогда, воспользовавшись соотношением $\Delta \tilde{\lambda} / \lambda = \Delta k / k$ [17], можно получить диапазон перестройки лазера по току при длине волны 1651 нм (см. табл. 1) в пространстве волновых чисел: $\Delta k = 2,93$ 1/см. Это значение на спектре (рис. 2), отсчитанное в обе стороны от волнового числа спектрального пика метана 6055,3 1/см, дает диапазон, полностью охватывающий основные полосы спектра детектируемого вещества, что свидетельствует о правильности выбора источника лазерного излучения.

Оценим теперь время прохождения излучения для определения времени перестройки лазера с помощью соотношения [18]:

$$t_L = 2L / c, \quad (3)$$

где L – расстояние до объекта, м; c – скорость света, м/с. Приняв расстояние до объекта 100 м, из (3) получается время прохождения излучения $0,33 \cdot 10^{-6}$ с. Это значение используется для определения времени перестройки лазера в течение одного периода в предположении, что модулированный сигнал не будет смещаться от первоначального более, чем на 0,1%: $T_{mod} = t_L / 0,1\% = 0,33$ мс. Следовательно, частота модуляции пилообразного сигнала будет $F_{mod} = 1 / T_{mod} = 3$ кГц.

Это значение используется для оценки теоретического расстояния между измерениями: $l_t = V / F_{mod}$, где V – скорость БПЛА, на котором установлен лазерный детекторный комплекс.

Зная скорость БПЛА, можно определить, с какой точностью в пространстве можно обнаружить метан (то есть, через какое расстояние будут происходить отсчёты). Приняв значение скорости БПЛА равным 100 км/ч (27,8 м/с), получается теоретическое значение при одном измерении без усреднений 0,009 м. В области может быть всплеск шума, который система воспримет за концентрацию метана, поэтому берется не одно такое измерение, а 100 и их усредняют между собой. Если при повторных измерениях в одном и том же месте присутствует пик, то можно считать, что в этом месте присутствует утечка метана, а не случайный шум. В реальных измерениях количество усреднений принимается равным $N=100$ (что означает случайной ошибки в 10 раз). Следовательно, частота сканирования ν в секунду $\nu=F_{\text{mod}}/N=30$ отсчетов. Отсюда дистанция сканирования каждого импульса, то есть фактическое значение расстояния между измерениями, оценивается как $l_r=V/\nu=0,93$ м.

3. Оценка погрешности измерения концентрации. Из (1) можно получить оценку погрешности измерения концентрации i -ого компонента смеси при изменении мощности лазерного излучения на величину ΔP . Для это из (1) можно записать:

$$n_i + \Delta n_i = -\frac{1}{L\sigma_i} \ln \frac{P + \Delta P}{qP_0}. \quad (4)$$

Из (4) после преобразований можно получить:

$$\Delta n_i = -\frac{1}{L\sigma_i} \ln \left(1 + \frac{\Delta P}{P} \right). \quad (5)$$

Если учесть, что $L\sigma_i n_i \ll 1$, то в основном приближении в (5) можно положить $P \approx qP_0$. Далее, учитывая, что $\Delta P/qP_0 \ll 1$ из (5) после преобразований можно получить оценку абсолютного значения погрешности:

$$|\Delta n_i| \approx \frac{1}{L\sigma_i} \frac{\Delta P}{qP_0}. \quad (6)$$

Если воспользоваться связью эквивалентной мощность шума NEP и ширина полосы пропускания детектора B с изменением мощности детектора (7) [19]:

$$\Delta P = NEP \sqrt{B}, \quad (7)$$

то (6) примет вид:

$$|\Delta n_i| \approx \frac{1}{L\sigma_i} \frac{NEP \sqrt{B}}{qP_0}. \quad (8)$$

Выражение (8) связывает абсолютное значение погрешности измерения концентрации компонента газовой смеси с характеристиками приемника.

Отметим, что, если сигнал оцифровывается по $M=10000$ точкам, то ширина полосы пропускания $B=MF_{\text{mod}}=30$ мГц.

4. Оценка диапазона измеряемых концентраций, сечения рассеяния и поглощения. Рассчитаем минимальную концентрацию метана ($i=\text{CH}_4$), которую необходимо измерить. Сначала следует определить максимальную концентрацию метана: $n_{\text{CH}_4\text{max}}=n \cdot \varphi_{\text{CH}_4}$, где n – концентрация молекул газа, φ_{CH_4} – значение объемной доли, подбираемое из ПДК (ГОСТ 12.1.007-76), а точнее, пред ПДК: $\varphi_{\text{CH}_4}=0,104$. Тогда, воспользовавшись уравнением состояния идеального газа $p=nk_B T$, где p – давление газа,

T – его температура, k_B – константа Больцмана, можно оценить максимальную концентрацию метана при выбранных атмосферных условиях: $n_{CH_4}=26,1 \cdot 10^{17}$ мол/см³. Тогда интересующая нас минимальная измеримая концентрация может быть оценена значением $n_{CH_4min}=n_{CH_4max} \cdot 10^{-3}=26,1 \cdot 10^{14}$ мол/см³.

Пропускание излучения за счет рассеяния на частицах пыли в атмосфере есть:

$$\tau_a = \exp(-2\alpha L), \quad (9)$$

где α – коэффициент пропускания, который для заданной длине волны (табл.1) может быть принят $\alpha=0,002$ 1/м. Тогда из (9) получается значение $\tau_a=0,81$.

Коэффициент поглощения q , учитывающий дефекты системы, может быть оценен по формуле:

$$q = \exp(-Ln_d\sigma_d), \quad (10)$$

где n_d – концентрация пылевых частиц, σ_d – их сечение рассеивания. В предположении сферической формы пылевых частиц, можно считать, что $\sigma_d = \pi d^2/4$, d – диаметр частицы. Тогда масса одной частицы есть $m = \rho \cdot \pi d^3/6$, где ρ – плотность частицы, в наших условиях может быть принята равной 2000 кг/м³. Приняв значение диаметра частицы порядка 5 мкм, можно получить оценки $\sigma_d \approx 19,7$ мкм² и $m \approx 13 \cdot 10^{-10}$ кг. Поскольку нормативные в современных условиях выбросы пыли составляют примерно до 10 мг/м³ (разовая ПДК РМ2.5 - 0,16 мг/м³ [20], ГОСТ Р 56929-2016), то нормативное оценочное значение концентрации пылевых частиц $n_d \approx 10$ [мг/м³]/ m [мг] (ГОСТ Р 70230-2022). С учетом этих значений, оценка коэффициента поглощения по формуле (10) дает величину $q=0,997$.

5. Оценка энергетических характеристик для выбора приемника. Вследствие наличия модуляции (0,75%) реальная выходная мощность ослабляется, поскольку связана с номинальной $P_0 = P_{out} \cdot 0,75\%$, и составит в соответствии с характеристиками выбранного лазера (табл. 2) 7,5 мВт.

Воспользуемся соотношением $|\Delta n_{CH_4}|/n_{CH_4min} = \tau_a / SNR$, где SNR – отношение сигнал/шум [21], и оценкой погрешности (8), получим эквивалентную мощность шума:

$$NEP \approx \frac{L \sigma_{CH_4min} n_{CH_4min} \tau_a q P_0}{SNR \sqrt{B}}. \quad (11)$$

С учетом рассчитанных выше значений параметров, оценка эквивалентной мощности шума для длины волны метана (табл. 1) по формуле (11) дает величину $NEP \approx 3 \cdot 10^{-14}$ Вт/Гц^{1/2}.

По полученным значениям NEP, с учётом спектрального диапазона и мощности DFB-лазера был выбран приёмник излучения Ge фотодиод (Thorlabs). Его технические характеристики приведены в табл. 3.

Таблица 3. Технические характеристики Ge фотодиода (Thorlabs)

Параметр, ед. имз.	Значение
Спектральный диапазон, мкм	0,8 .. 1,8
Длина волны пиковой чувствительности, мкм	1,55
Обнаружительная способность, см·Гц ^{1/2} /Вт	5·10 ¹²
NEP, Вт/Гц ^{1/2}	4·10 ⁻¹⁴
Прямой ток, мА	20
Минимальная чувствительность, А/Вт	0,22
Диапазон рабочих температур, °С	-40 .. +60

Модель прототипа детектора и его размещение на БПЛА. Для построения модели прототипа детектора была разработана функциональная схема (рис. 3). Излучение от источника – DFB-лазера (поз. 1) – проходит через линзу (поз. 2), увеличивающую диаметр лазерного пучка и через коллиматор (поз. 3), делающий пучок параллельным и направляется на облако исследуемого газа. Отражаясь от поверхности, лазерное излучение при помощи объектива (поз. 4) фокусируется и попадает в полевую диафрагму (поз. 5), расположенную непосредственно в фокусе объектива. Далее излучение, пройдя коллиматор (поз. 6), который делает излучение параллельным, направляется на фильтр (поз. 7), отсекающий излучение вне диапазона длины 1650 нм. Затем излучение при помощи линзы (поз. 8) фокусируется на приемник (поз. 9).

Рис. 3. Функциональная схема работы излучателя и приемника

Для прототипа были выбраны следующие оптические компоненты, используемые в схеме (рис. 3). В качестве фокусирующей линзы используется LA1401 – плоско-выпуклая линза с фокусным расстоянием 60 мм и диаметром 50,8 мм. Коллиматор подбирается исходя из диапазона длин волн и пучка на выходе. Для этого подходит коллиматор CFC-11X-C, работающий в диапазоне длин волн 1050-1620 нм с фокусным расстоянием 11 мм и диаметром на выходе 12,1 мм. Был подобран полосовой фильтр FB1650-12 с центральной длиной волны 1650 ± 2.4 нм и диаметром 21 мм. Исходя из габаритных размеров и диаметра падающего пучка излучения, для фокусировки на приёмник использовалась плоско-выпуклая линза LA1951 с диаметром 25,4 и таким же фокусным расстоянием.

Предлагается использовать детектор на мини БПЛА, вес которых от 10 до 50 кг, время пребывания в воздухе достигает 5 часов, высота полета варьируется от 3 до 5 километров.

Для размещения на мини БПЛА, был подобран корпус с габаритными размерами 150 мм x 150 мм x 71 мм, так как имеет вместимость, достаточную для данного механизма и обладает небольшими габаритами. В качестве мини БПЛА можно использовать модель BirdEye 500 со взлетной массой самолета 10 кг, размахом крыльев - 2 метра, а длиной - 1,3 метра.

Корпус выбранного датчика рекомендуется расположить на мини БПЛА таким образом, чтобы лазерный импульс, нацеленный на контролируемые объекты, такие как газопроводы или почва, частично отражался. Прибор улавливает этот отражённый сигнал и определяет уровень его поглощения. Затем полученные данные преобразуются в приборах, что позволяет вычислить концентрацию метана в анализируемом газовом слое. Подчеркнем, что данная работа посвящена проектированию только оптической (а именно: узла оптического детектирования) части прибора, а не его полной интеграции в измерительный комплекс. Модельная схема рекомендуемого крепления детектора приведена на рис. 4.

Рис. 4. Пример размещения детектора на мини БПЛА

Выводы. Таким образом, в работе был обоснован выбор элементной базы для разработки прототипа лазерного детектора метана с учетом планируемого размещения на БПЛА класса мини. Проведено моделирование спектров поглощения детектируемых веществ, на основе которого определены оптимальные диапазоны длин волн лазера. Предложена модель построения прибора, произведен расчет его технических характеристик и выполнен подбор компонентов системы.

В частности, на основании моделирования характеристик перестройки по току, длине волны и других установлено, что подходящим лазером является для детекторной системы DFB-лазер (Nolatech) с рабочей длиной волны 1651 нм, а приемником излучения – Ge фотодиод (Thorlabs). Разработана функциональная схема лазерного детектора и подобраны ее оптические компоненты. Предложены модели использования разработанной системы лазерного детектирования метана на мини БПЛА с привязкой к его средней скорости, высоты полета и конструкционными особенностями.

Следует отметить, что разработанная модель прототипа детектора превосходит некоторые существующие модели. В частности, диапазон рабочих температур предложенного прототипа шире, чем лазерного детектора газа Laser Methane mini, причем расширение идет в низкотемпературный диапазон, что расширяет возможности применения разработанного прототипа в северных широтах с холодными климатическими условиями. Также расстояние измерений детектора Laser Methane mini ниже, чем у спроектированного, что требует более низких высот полета летального аппарата, на который устанавливается датчик, по сравнению с предложенной нами моделью. Другой детектор GasFinder-UAV OP-TDL, несмотря на возможность установки на БПЛА класса мини, требует более сложной схемы установки и предъявляет специализированные требования к корпусу БПЛА, в отличие от простого крепления разработанной нами модели.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Буковецкий, Н. А. Методы обнаружения утечек углеводородов / Н. А. Буковецкий // Теория и практика современной науки. – 2023. – № 6(96). – С. 47-60. – EDN GYUSPQ.
2. Aerial-based gas tomography – from single beams to complex gas distributions / P. Neuman [et al.] // European Journal of Remote Sensing. – 2019. – V. 52. – P. 1-15. – DOI 10.1080/22797254.2019.1640078.
3. Последние достижения в области обнаружения утечек в газопроводах / Р. В. Дудин, В. С. Дербичев, К. С. Роман [и др.] // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 1. – С. 9. – EDN LWBMMX.
4. Lidar: Range-Resolved Optical Remote Sensing of the Atmosphere / Editor Claus Weitkamp. – Berlin: Springer Science & Business, 2006. – 456 p.

5. Tassielli, G. Detection of Methane Leaks via a Drone-Based System for Sustainable Landfills and Oil and Gas Facilities: Effect of Different Variables on the Background-Noise Measurement / G. Tassielli, L. Canana, M. Spalatro // Sustainability. – 2024. – V. 16. – P. 7748. – URL: <https://doi.org/10.3390/su16177748>.
6. Fosco, D. Progress in monitoring methane emissions from landfills using drones: an overview of the last ten years / D. Fosco, M. De Molfetta, P. Renzulli, B. Notarnicola // Science of The Total Environment. – 2024. – V. 945. – P. 173981. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173981>.
7. Дистанционный лазерный детектор Laser Methane mini [Электронный ресурс]. – URL: https://www.pergam.ru/catalog/gas_leaks/gas/laser-methane-mini.htm (дата обращения 24.10.2024).
8. Газоанализатор Sniffer4D V2.0 для интеграции на БПЛА [Электронный ресурс]. – URL: <https://aeromotus.ru/product/gazoanalizator-sniffer4d-dlya-krepleniya-na-bpla/?ysclid=m2n2fin06i361966712> (дата обращения 24.10.2024).
9. Детекторы утечек газа для БПЛА [Электронный ресурс]. – URL: https://www.pergam.ru/catalog/gas_leaks/dls-bpla/ (дата обращения 25.07.2024).
10. Исследование возможности применения лазерной системы на основе параметрического генератора света для лидарного зондирования состава атмосферы / Г. Г. Матвиенко, О. А. Романовский, С. А. Садовников [и др.] // Оптический журнал. – 2017. – Т. 84, № 6. – С. 58-65. – EDN YQHQZV.
11. Оптимизация параметров газогенераторной и лидарной систем для измерения потоков воздуха при неразрушающем контроле качества охлаждающих микроканалов на малых расстояниях / А. А. Ким, К. В. Елисеев, В. В. Акапьев [и др.] // Письма в Журнал технической физики. – 2020. – Т. 46, № 9. – С. 20-24. – DOI 10.21883/PJTF.2020.09.49367.17977. – EDN YEGGXZ.
12. Еремин, В. В. Основы физической химии: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Теория / В. В. Еремин, С. И. Каргов, И. А. Успенская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 320 с.
13. Применение параметрического генератора света для дистанционного мониторинга атмосферы в диапазоне спектра 3-4 мкм / О. А. Романовский, С. А. Садовников, А. Я. Суханов [и др.] // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2016. – Т. 327, № 6. – С. 105-114. – EDN WGFBLJ.
14. Михайленко, С. Н. Информационно-вычислительная система "Спектроскопия атмосферных газов". Структура и основные функции / С. Н. Михайленко, Ю. Л. Бабиков, В. Ф. Головкин // Оптика атмосферы и океана. – 2005. – Т. 18, № 9. – С. 765-776. – EDN HRPJUV.
15. Лидарное зондирование малых газовых составляющих атмосферы методом дифференциального поглощения: результаты моделирования и экспериментов / Д. А. Бочковский, О. А. Романовский, О. В. Харченко, С. В. Яковлев // Известия Томского политехнического университета. – 2014. – Т. 325, № 2. – С. 127-136. – EDN SMXPGZ.
16. The HITRAN 2020 Molecular Spectroscopic Database / ByEliMlaver [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.aer.com/news-events/blog/the-hitran2020-molecular-spectroscopic-database/> (дата обращения 25.07.2024).
17. Лазерные измерительные системы / А. С. Батраков, М. М. Бутусов, Г. П. Гречка [и др.]. – М.: Радио и связь, 1981. – 456 с.
18. Климков, Ю. М. Лазерная техника: Учебное пособие / Ю. М. Климков, М. В. Хорошев. – М.: МИИГАиК, 2014. – 143 с.
19. Методика расчета волоконно-оптических систем передачи с распределенным доступом / А. О. Костромитин, О. И. Котов, Л. Б. Лиокумович, А. В. Соколов. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – 84 с.
20. PM2.5 Explained. Indoor Air Hygiene Institute [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.indoorairhygiene.org/pm2-5-explained/> (дата обращения: 25.07.2024).
21. Физические основы полупроводниковой фотоэлектроники: учебное пособие / А. В. Войцеховский, И. И. Ижнин, В. П. Савчин, Н. М. Вакив. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2013. – 560 с.

Поступила в редакцию 28.02.2025 г., рекомендована к печати 17.03.2025 г.

SIMULATION OF A LASER METHANE LEAK DETECTION GAS ANALYZER SYSTEM USING MINI DRONS

Savotchenko S.E., Akapev V.L.

Investigation of the possibility of creating a model of a gas analyzer system for laser detection of methane leaks using mini unmanned aerial vehicles (UAVs) on a modern element base that allows leak detection at gas transportation infrastructure facilities in real time and safe conditions. The experimental technique consists in modeling the spectral characteristics of an air-methane gas mixture in order to develop a prototype laser gas analyzer operating in the optimal spectral range to determine the concentrations of its components. The choice of an element base for the development of a prototype of a laser methane detector is justified, taking into account the planned placement on UAVs of the mini class. The absorption spectra of the detected substances are modeled, on the basis of which the optimal wavelength ranges of the laser are determined. A model of the device construction is proposed, its technical characteristics are calculated and the system components are selected. The functional scheme of the laser detector has been developed and its optical components have been selected. The models of using the developed methane laser detection system on a mini UAV with reference to its average speed, altitude and design features are proposed.

Keywords: laser detector complex, substance detection, methane leak, gas analyzer, UAV, dron.

Савотченко Сергей Евгеньевич

доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры высшей математики и физики ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: savotchenkose@mgi.ru

Savotchenko Sergei Evgenovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of High Mathematics and Physics Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting Russian Federation, Moscow.

Акапьев Виктор Львович

кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационно-компьютерных технологий в деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт Министерства Российской Федерации имени И.Д. Путилина»,
Российская Федерация, г. Белгород.
E-mail: akapevv1@yandex.ru

Akapev Viktor Lvovich

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at Department of Information and Computer Technologies in the Activities of Internal Affairs Bodies of Belgorod Law Institute of the Ministry of the Russian Federation named after I.D. Putilin,
Russian Federation, Belgorod.